

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

- Centre d'enseignement de **Versailles** -

Examen probatoire du cycle
Ingénieur électronique

Sujet :

LES CONNEXIONS SERIES RAPIDES DE TYPE

AU SEIN DES ORDINATEURS

Présenté et soutenu en mars 2004

par **Michaël NICOLAS**

Professeur responsable de la filière : M. LOUCHE (Lycée Jules Ferry - Versailles)

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	1
GLOSSAIRE – ACRONYMES	2
INTRODUCTION	4
1. GENERALITES SUR LES BUS	5
1.1. ENTREE EN MATIERE : BREF RAPPEL DE L'ARCHITECTURE D'UN ORDINATEUR	5
1.2. RAPPEL SUR LES LIAISONS DE DONNEES	5
1.2.1. <i>Principes fondamentaux d'une transmission de données</i>	5
1.3. LES BUS INFORMATIQUES	8
1.3.1. <i>Introduction à la notion de bus</i>	8
1.3.2. <i>Caractéristiques d'un bus</i>	8
1.3.3. <i>Les principaux bus</i>	8
2. LA TECHNOLOGIE PCI EXPRESS	11
2.1. PRESENTATION GENERALE.....	11
2.1.1. <i>Introduction à PCI Express</i>	11
2.1.2. <i>Comparaison avec les bus précédents</i>	12
2.1.3. <i>Et maintenant... PCI Express !</i>	13
2.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE PCI EXPRESS	22
2.2.1. <i>Les transactions PCI Express</i>	22
2.2.2. <i>L'architecture en couches des matériels PCI Express</i>	23
CONCLUSION	38
SOURCES	39

GLOSSAIRE – ACRONYMES

3GIO ou Arapahoe: Anciennes appellations de PCI Express.

ACK: Acronyme de *ACKnowledge character*. C'est un accusé de réception. Le contraire est **NACK**.

AGP (*Accelerated Graphique Port*): Bus développé par Intel et spécialement destiné aux cartes graphiques.

Asynchrone: Caractérise une liaison informatique entre un émetteur et un récepteur dont les horloges ne sont pas synchronisées.

ATA (*Advanced Technology Attachment*): Norme d'interface de disque dur.

ATAPI (*AT Attachment Paquet Interface*): Norme d'interface de connexion pour les supports de stockage de masse.

ATX: Format standard de boîtier de PC de bureau.

Bande Passante: Exprime la capacité de transmission d'information entre deux entités distinctes.

BIOS (*Basic Input Output System*): logiciel élémentaire stocké de manière permanente en mémoire morte qui permet au processeur d'accéder aux fonctions de base d'un ordinateur.

Bit (ou octet) de *Start*: Donnée indiquant le début d'une communication.

Bit (ou octet) de *Stop* (ou d'*End*): Donnée indiquant la fin d'une communication.

BTX (*Balanced Technology extended*): Successeur du format de carte mère actuel ATX, le format BTX sera particulièrement adapté à PCI Express. Il devrait sortir sur le marché dans le courant de l'année 2004.

Buffer: Mémoire tampon utilisée pour conserver temporairement les données pendant leur transmission.

Cache de niveau 2: Mémoire à accès très rapide conservant des informations susceptibles d'être utilisées à nouveau par le microprocesseur.

Chipset: Ensemble des composants qui permet au processeur de travailler avec le reste de la carte mère.

Commutateur (*switch* en anglais): Nœud d'un réseau de données capable de transférer des données d'une ligne d'entrée vers une ligne de sortie par commutation de circuits ou de paquets.

CpID: *Completion with Data*.

CPU (*Central Processing Unit*): C'est le processeur de l'ordinateur.

CRC (*Cyclic Redundancy Checking*): Système de calcul garantissant l'intégrité des données transmises.

Dibit: Symbole composé de deux bits.

DLLP: *Data Link Layer Packet*.

ECRC: *End-to-end CRC*.

EIDE (*Enhanced IDE*): Interface IDE améliorée qui permet de gérer quatre disques et propose de meilleurs temps de transfert.

Equipements "hérités" : Equipements d'ancienne génération.

E/S: Abréviation pour Entrée/Sortie.

Facteur de forme : Caractérise les dimensions et la forme d'un système.

FSB (*Front Side Bus*): C'est le Bus Système.

Hot Plug: Déconnectable à chaud.

IDE (*Integrated Drive Electronics*): Interface standard d'unité de disque dur.

IEEE 1394: Firewire ou I-Link. Cette interface est destinée à connecter des périphériques hauts débit.

Interblocage (*Deadlock*): Blocage réciproque d'accès à des ressources.

Intrabande: Mélangé au flux des données.

ISA (*Industry Standard Architecture*): Conception en bus du PC/XT.

Isochrone: Qui s'effectue dans des intervalles de temps égaux.

LCRC: *Link CRC*.

Mot double (*Double Word*) ou mot long: Mot de 32 bits (4 octets).

MRd: *Memory Read*.

MSI (*Message Signaled Interrupts*): Fonctionnalité améliorant la gestion des interruptions système.

MWr: *Memory Write request*.

Northbridge (ou MCH): Partie du *chipset* servant d'interface entre le processeur et la mémoire.

OS (*Operating System*): Système d'exploitation de l'ordinateur.

PC (*Personal Computer*): Ordinateur personnel.

PC Card: Nom de la norme PCMCIA 3, qui utilise un bus PCI 32 bits.

PCI (*Peripheral Component Interconnect*): Bus utilisé par les PC actuels en 32 bits (64 bits pour les serveurs) pour les cartes d'extensions.

PCI-SIG (*PCI - Special Interest Group*): Organisme à l'origine du développement des différentes normes PCI.

PCI-X: Bus *Hot Plug* 64 bits utilisé par les serveurs pour les cartes d'extensions.

PCMCIA (*Personal Computer Memory Card International Association*): Norme qui définit des cartes d'extension de la taille de cartes de crédit.

PLP: *Physical Layer Packet*.

QoS (*Quality of Service*): Qualité de service.

RAM (*Random Access Memory*): Mémoire vive où sont stockés temporairement tous les fichiers que l'ordinateur exécute.

RAID (*Redundant Array of Inexpensive Disks*): Norme de connexion de disques durs en parallèle pour augmenter la vitesse et/ou la sécurité des données.

RAS (*Reliable, Available, Serviceable*): Fiable, Disponible, Utile.

Root Complex: Dans l'architecture PCI EXPRESS, c'est l'équivalent d'un *NorthBridge*.

Routage: acheminement des données.

Rejeu: Ré-envoi d'une même donnée.

Reset: Remise d'un système informatique ou d'une application dans son état initial.

SATA (*Serial ATA*): évolution de la norme ATA.

SCSI (*Small Computer System Interface*): Interface offrant la possibilité de connecter jusqu'à sept périphériques en chaîne.

SMBus (*System Management Bus*): Bus "intelligent" essentiellement conçu pour obtenir une alimentation électrique plus fiable.

Southbridge (ou ICH): Partie du *chipset* servant de liaison entre le *Northbridge* et les périphériques d'E/S.

Synchrone: Mode de transmission synchronisée par un signal d'horloge.

TC (*Traffic Class*): Classe de trafic.

Temps de latence: le temps de latence est le temps minimum séparant l'instant où les données sont envoyées et l'instant où ces données sont reçues. Il n'existe pas de système à temps de latence nul.

TLP: *Transaction Layer Packet*.

Transaction: Consiste en la succession d'une requête et d'une réponse.

USB (*Universal serial bus*): Norme de bus série permettant de connecter à un ordinateur une grande quantité (127 pour l'USB 1.1) de périphériques lents (clavier, scanner, etc.).

VESA (*Video Electronics Standards Association*): association de fabricants de cartes graphiques dont la mission est d'élaborer des normes et des modes d'affichage.

VC (*Virtual Channel*): canal virtuel.

INTRODUCTION

L'architecture PCI, interface actuelle d'interconnexion des entrées-sorties entre périphériques internes, cartes mères et cartes intégrées, dont la première version remonte à une dizaine d'années, se fait trop ancienne pour satisfaire les besoins d'applications et de systèmes toujours plus gourmands. Dans le même ordre d'idée, l'interface AGP constitue déjà un goulet d'étranglement pour les nouvelles générations de cartes graphiques.

Dans l'optique de véhiculer les flots d'informations issus de mémoires vives de taille importante ou de processeurs à fréquence élevée, de nouvelles technologies tentent de prendre la relève. La plus prometteuse semble être PCI Express, dont l'ambition est de succéder aux bus AGP et PCI.

PCI Express, initialement connu sous le nom d'Arapahoe ou de 3GIO, est le fruit du travail de l'Arapahoe Work Group, consortium composé d'une soixantaine d'industriels et de fabricants dont Compaq, Dell, IBM, Intel et Microsoft. L'Arapahoe Work Group a soumis pour approbation les spécifications de PCI Express à l'entité en charge du développement et de la gestion des spécifications PCI, le groupement d'intérêt PCI-SIG. Ce dernier les a ratifié en avril 2002. Les spécifications de base ont été publiées en juillet 2002.

Architecture de communication point à point par liens séries bidirectionnels, adaptée aussi bien aux liaisons entre deux circuits qu'aux connexions entre carte mère et cartes d'extension, PCI Express a été conçu pour être utilisable pendant les dix prochaines années. Son principal objectif est de garantir une voie d'évolution vers des débits toujours plus importants, et d'offrir dans un premier temps aux composants rattachés, des taux de transferts théoriques allant jusqu'à 8 Go/s.

Cette étude se propose d'exposer les principes de base de cette technologie récente de connexion série rapide. Après un bref rappel de l'architecture d'un ordinateur ainsi que des principes fondamentaux d'une liaison de données, nous indiquerons les différents bus internes, en insistant sur les bus d'extension. Ensuite nous présenterons la technologie PCI Express en la comparant avec PCI. Puis nous décrirons ses principes généraux et donnerons quelques exemples de topologies. Enfin nous en détaillerons le fonctionnement en se basant sur son modèle d'architecture en couches.

1. GENERALITES SUR LES BUS

1.1. Entrée en matière : bref rappel de l'architecture d'un ordinateur

Avant de rentrer directement dans le vif du sujet et donner de façon abrupte les caractéristiques de l'interface PCI Express, il semble opportun de présenter les différents éléments qui gravitent autour de ce type de matériel, et qui constituent le micro-ordinateur.

Le principal élément d'un ordinateur est la carte mère. En effet c'est le composant de l'ordinateur qui dirige et organise le fonctionnement de tous les autres. Elle est composée de nombreux bus (ISA, PCI, AGP...), de ports (série, parallèle, USB, IDE, clavier, souris...), de la mémoire (principale et cache niveau 2), du BIOS, du processeur, de contrôleurs de bus ainsi que de divers connecteurs. Voici un exemple de carte mère bi-processeurs :

Figure 1.1: Exemple de carte mère bi-processeur

Les performances d'un ordinateur sont liées à l'ensemble de ses composants, de leur compatibilité et de leur niveau d'aptitude à fonctionner ensemble. Il est préférable d'avoir un processeur moyen avec une bonne carte mère et des bus rapides, un disque dur et une carte graphique véloces, plutôt qu'un processeur vélocé et le reste de performance moyenne. En effet, même avec un processeur très rapide, les performances du PC peuvent se dégrader considérablement lors d'opérations de lecture/écriture entre le microprocesseur et ses périphériques (internes ou externes).

Les interfaces d'entrée-sortie (E/S) assurent l'échange d'informations entre le microprocesseur et son environnement. Cet échange nécessite une interface ou contrôleur, circuit électrique gérant la connexion. L'interface réalise des fonctions plus ou moins complexes selon le type de périphérique. Son but est surtout de décharger le processeur pour améliorer les performances de l'ensemble.

1.2. Rappel sur les liaisons de données

1.2.1. Principes fondamentaux d'une transmission de données

Les communications entre deux équipements se font par signaux :

- via un port : point de connexion ;
- sur un bus : contient plusieurs câbles et se définit par un protocole (règles) de communication ;
- grâce à un contrôleur.

La transmission est caractérisée par le sens des échanges, le mode de communication et la synchronisation (entre émetteur et récepteur).

Les données échangées entre un périphérique et le processeur transitent par l'interface (contrôleur) associée à ce périphérique (interne ou externe à l'ordinateur). L'interface possède de la mémoire tampon (*buffer*) pour stocker temporairement les données échangées. Dans le cadre de la gestion de la communication, le contrôleur stocke également les informations suivantes:

- informations de commande: Définition du mode de fonctionnement (sens de transfert: entrée ou sortie) et du mode de transfert (scrutation ou interruption). Ces informations sont transmises à l'interface avant le début du transfert (phase d'initialisation) ;
- Informations d'état: Mémorisation de la manière dont le transfert s'est effectué (erreur de transmission, réception d'information, etc.). Ces informations sont destinées au processeur. On accède aux données des interfaces par le biais d'un espace d'adresse d'E/S.

1.2.1.1. Rapidité, taux de transfert

Il existe 2 unités pour qualifier la rapidité des échanges :

- Bauds : nombre de symboles transmis par seconde ;
- Bits/s : nombres de bits transmis par seconde.

Exemple : si on utilise 4 niveaux d'amplitude électrique correspondant chacun à un dibit, le transfert en bit/s est le double de celui en bauds.

Les techniques pour augmenter la rapidité d'un bus consistent principalement à :

- augmenter la largeur du bus (mais plus de place physique, plus de bruit, plus de courant consommé) ;
- augmenter la vitesse d'horloge (mais tous les périphériques ne tiennent pas forcément une telle cadence) ;
- découper les transactions en paquets de données (« *Split transaction* »).

1.2.1.2. Simplex / duplex

Les trois techniques de circulation des données sont :

- simplex : Les données circulent dans un seul sens. Il faut donc 2 liens pour assurer une communication (on parle de bi-simplex ou de dual simplex) ;
- half-duplex: les données circulent dans les 2 sens sur le même support mais pas simultanément (aussi appelé alternat ou semi-duplex) ;
- full-duplex: les données circulent de manière bidirectionnelle et simultanément : la bande passante est divisée par 2 pour chaque sens (duplex intégral).

1.2.1.3. Modes de transmissions

- liaison parallèle :

- transmission simultanée de n bits sur n voies différentes ;
- fils proches: perturbations importantes à haut débit ;
- problème de place (beaucoup de fils).

- liaison série :

- données envoyées bit par bit ;
- données en série pour émission / réception (utilisation de registres à décalage) ;
- avantage : supporte des distances plus grandes que pour la liaison parallèle.

1.2.1.4. Synchrone / asynchrone

Deux types de transmissions remédient au problème de synchronisation entre émetteur et récepteur :

- **transmission synchrone:** L'émetteur et le récepteur sont cadencés à la même fréquence d'horloge. L'horloge de réception et l'horloge d'émission doivent émettre le même signal (pour la synchronisation). Le matériel le plus lent impose donc le rythme des communications.
- **asynchrone :** La transmission a lieu caractère par caractère, le temps entre deux caractères n'étant pas défini. Chaque caractère est précédé d'un octet de *Start* et suivi d'un ou deux octets de *Stop*. La synchronisation est donc imposée par un protocole.

1.2.1.5. Qu'est-ce qu'un protocole ?

Un protocole est un ensemble de règles définissant les processus de communication entre deux équipements. Ces règles prévoient des procédures de récupération en cas d'erreur de transmission ou de *timeout* (réponse non parvenue dans les délais impartis).

1.2.1.6. Polling / interruption

- **Polling** (scrutation) : méthode qui consiste à scruter en permanence l'état de la ligne (du bus) pour savoir si une information est arrivée. Cela ralentit énormément la vitesse des échanges et monopolise une grande part des ressources du CPU.
- **Interruption** : Un événement extérieur à l'unité centrale provoque l'arrêt du travail en cours. La reprise nécessite de sauver toute information critique dudit travail.

1.2.1.7. Techniques de détection et de correction des erreurs

- **Parité** : Bit(s) ajouté(s) à l'information pour en vérifier l'intégrité à la réception. La vérification de la parité peut être utile lorsque l'on transmet de l'information à haute vitesse ou sur des lignes de qualité médiocre.
- **CRC** (*Cyclic Redundancy Checking*): Le CRC est un code de redondance cyclique utilisé pour se prémunir des pertes d'informations ou de leur altération, en créant une redondance limitée, et permettant de garantir la non-altération du message. Les CRC comprennent en général 16 ou 24 bits.

1.2.1.8. Perturbations

La transmission ne se fait pas sans pertes. On remarque divers phénomènes dans les communications :

- parasites (bruit) ;
- affaiblissement (perte en énergie dissipée dans la ligne) proportionnel à la longueur et la fréquence ;
- distorsion (déphasage).

1.2.1.9. Multiplexage

On appelle multiplexage la capacité à transmettre sur un seul support physique des données provenant de plusieurs équipements (émetteurs et récepteurs). Il existe le multiplexage fréquentiel, temporel et statistique.

1.2.1.10. Liaisons point à point, multipoints

- **point à point:** Liaison la plus simple. Elle relie directement 2 équipements ;
- **multipoints:** chaque équipement est relié aux autres. Nécessite le respect absolu d'un protocole de communication.

1.2.1.11. Liaison tension: modes asymétrique et symétrique (différentiel)

- **mode asymétrique:** Les états logiques sont transmis sur la ligne par 2 niveaux de tension, l'un positif, l'autre négatif. Les systèmes basés sur ce mode sont sensibles aux bruits ;
- **mode symétrique (différentiel):** On utilise un amplificateur différentiel. On joue sur la différence de tension entre deux fils. Le mode différentiel permet une plus grande insensibilité aux bruits, des liaisons sur de grandes distances et des vitesses de transmission élevées.

1.3. Les bus informatiques

1.3.1. Introduction à la notion de bus

On appelle bus, en informatique, une structure d'interconnexion (un ensemble de lignes de communication) raccordant plusieurs circuits ou unités d'un ordinateur. Dans le cas où plusieurs organes communiquent, il faut gérer (avec des règles) cette communication.

1.3.2. Caractéristiques d'un bus

Un bus est caractérisé par sa largeur (exprimée en bits), correspondant au nombre de lignes sur lesquelles les données sont envoyées de manière simultanée. Une nappe de 32 fils permet ainsi de transmettre 32 bits en parallèle. On parle ainsi de "largeur de bus" pour désigner le nombre de bits transmis simultanément.

Un bus peut être constitué de plusieurs lignes :

- **ligne de données** : liaison bidirectionnelle qui assure le transfert des informations entre un élément et un autre.
- **ligne d'adresses** : liaison bidirectionnelle qui permet la sélection des informations à traiter dans un emplacement mémoire.
- **lignes de commandes** : liaison assurant la synchronisation des flux d'informations sur les bus de données et d'adresses. Les signaux de commandes que l'on peut rencontrer sont l'horloge (« *clock* »), les signaux de demandes d'interruption et d'accord, les signaux d'arbitrage des échanges, le contrôle des échanges (*read/write*, type de transfert, type de donnée, etc.).

Un bus est également caractérisé par sa fréquence (exprimée en Hertz), c'est-à-dire la cadence à laquelle les paquets de bits peuvent être transmis. De cette façon, il est possible de connaître la bande passante d'un bus, c'est-à-dire le débit de données qu'il peut transporter, en multipliant sa largeur par sa fréquence. Par exemple, un bus d'une largeur de 16 bits, cadencé à une fréquence de 133 MHz, possède une bande passante égale à : $16 * 133^{E6}$ bits, soit environ 253.7 Mo/s.

En plus d'avoir une architecture et une connectique particulière, il est nécessaire d'associer au bus un protocole d'échange. Parmi les circuits connectés au bus, certains sont actifs (de type maître) et peuvent prendre l'initiative de la communication. Par opposition, les circuits purement passifs sont de type esclave.

Un bus, d'une manière globale, peut donc être caractérisé par :

- le nombre de fils employés ;
- la nature des informations véhiculées ;
- le mode de fonctionnement : synchrone ou asynchrone ;
- le fait qu'il soit "intelligent" ou non ;
- la manière dont sont transmises les informations (en parallèle ou en série).

1.3.3. Les principaux bus

1.3.3.1. Les bus et le *chipset*

On distingue généralement sur un ordinateur deux types de bus : le bus système et les bus d'extension (bus ISA, AGP, PCI, etc.) permettant de connecter des cartes d'extensions.

Le bus système permet au processeur de communiquer avec la mémoire centrale du système (mémoire vive, ou RAM). Il est lui-même subdivisé en deux bus :

- Le bus d'adressage (appelé parfois bus d'adresses ou bus mémoire) transporte les adresses mémoire auxquelles le processeur souhaite accéder pour lire ou écrire une donnée ;
- Le bus de données véhicule les informations en provenance ou à destination du processeur.

Le bus d'extension (parfois appelé bus d'entrée/sortie) permet aux divers composants de la carte-mère (cartes branchées sur les connecteurs PCI, disques durs, lecteurs et graveurs de CD-ROM, etc.) de communiquer entre eux. Il permet également l'ajout de nouveaux périphériques grâce aux connecteurs d'extension (appelés slots).

On appelle *chipset* (en français: jeu de composants) l'élément chargé d'aiguiller les informations entre les différents bus de l'ordinateur afin de permettre à tous les éléments constitutifs de l'ordinateur de communiquer entre eux. Il est composé de deux éléments :

- Le *NorthBridge* qui est chargé de contrôler les échanges entre le processeur et la mémoire vive, c'est la raison pour laquelle il est situé géographiquement proche du processeur ;
- Le *SouthBridge* (appelé également contrôleur d'entrée-sortie ou contrôleur d'extension) qui gère les communications avec les périphériques d'entrée-sortie.

On parle généralement de *bridge* (en français pont) pour désigner un élément d'interconnexion entre deux bus. La relation du chipset avec les autres composants est représentée dans la figure suivante :

Figure 1.2: Les bus actuels de la carte mère

Le Bus PCI Express étant un bus d'extension, nous ne présenterons pas de bus système.

1.3.3.2. Les Bus d'extension

Voici quelques bus d'extension (non exhaustif):

- **le Bus ISA** (*Industry Standard Architecture*) : Bus de 16 bits à 8 MHz (soit 15.26 Mo/s), tombé en désuétude depuis le Pentium III. De fréquence relativement basse et de caractéristique peu puissante, il était utilisé pour connecter des cartes "lentes" (modems, carte sons).

- **le Bus PCI** (*Peripheral Component Interface*) : bus parallèle dont le taux de transfert est plus important que ISA (132 Mo/s). C'est un bus parallèle **synchrone** supportant un multiplexage des signaux d'adressages et de données. Il est avant tout prévu pour travailler avec des systèmes 32 bits, dans un fonctionnement d'échange entre un **maître** et un **esclave** sous le contrôle d'un **arbitre** (gestion des conflits d'accès). D'après la spécification du bus, un minimum de 49 signaux est nécessaire pour un module capable d'assurer des fonctions de maître. Evolutions du bus PCI: PCI-X et PCI Express (que nous allons étudier).

- **le Bus AGP** (*Accelerated Graphics Port*) : C'est un bus parallèle spécialisé dans l'affichage. Il relie directement, via le *chipset*, le processeur de la carte graphique au processeur du PC et à la mémoire vive.

La version AGP 8x permet une bande passante de 2.08 Go/s. La possibilité d'accéder également à la mémoire centrale en sus de la mémoire de la carte graphique permet de manipuler des images "lourdes".

1.3.3.3. Bus de périphériques internes

Ces bus permettent de relier une interface (contrôleur) de l'ordinateur à des périphériques. Les liaisons sont essentiellement parallèles et permettent l'échange d'information avec les disques durs conformes aux spécifications ATAPI (*AT Attachment Packet Interface*). Exemple : le standard SCSI (*Small Computer System Interface*), interface qui nécessite une carte (adaptateur SCSI). Il existe deux types de bus SCSI: parallèle asymétrique et parallèle différentiel. Aujourd'hui on trouve le Wide SCSI-2 (10 Mbit/s en standard et 20 en Fast SCSI, voire 80 en Fast 40), et le SCSI-3 qui permet le chaînage de 32 périphériques. Autres exemples de bus de périphériques internes: IDE, EIDE et Serial ATA.

1.3.3.4. Les Bus de périphériques externes et ports d'E/S

Ils permettent les échanges entre un système et les périphériques externes par le biais de connecteurs (ports). Ces échanges peuvent prendre la forme d'une liaison par câble avec connecteurs appropriés. Il en existe différents types : Port parallèle (Centronics), Port Série (RS 232 et UART 8250-16550), USB 1.1 et 2.0, IEEE1394 (Firewire ou I-Link). Il existe aussi des liaisons sans câble (infrarouge, *Bluetooth*, *Wifi*).

1.3.3.5. Autre bus: PC Card

Le bus *PC Card* (anciennement PCMCIA pour *Personal Computer Memory Card Association*) est un bus d'extension utilisé sur les ordinateurs portables et les systèmes embarqués. Il permet la connexion de périphériques de taille très réduite (format carte bancaire).

2. LA TECHNOLOGIE PCI EXPRESS

2.1. PRESENTATION GENERALE

Nous allons dans un premier temps découvrir les caractéristiques principales et les performances de l'interface PCI Express. A titre de comparaison, nous montrerons au préalable les caractéristiques et performances des bus de génération antérieure que sont le PCI et le PCI-X. Ensuite nous verrons les points clés de la technologie PCI Express ainsi que quelques exemples de topologie.

2.1.1. Introduction à PCI Express

PCI Express est la troisième génération de bus d'E/S à haute performance permettant d'interconnecter des périphériques internes de l'ordinateur. La première génération comprend les bus ISA, EISA et VESA, tandis que la deuxième génération inclut PCI, AGP et PCI-X. PCI Express est un bus d'E/S complet qui peut être utilisé non seulement au sein des ordinateurs et stations de travail, mais aussi dans les mobiles, les serveurs, l'informatique embarquée et les plates-formes de communication.

2.1.1.2. Le meilleur de PCI

Les architectes de PCI Express ont gardé les meilleures caractéristiques des architectures des générations de bus précédentes et ont apporté les améliorations des derniers développements en la matière. Par exemple, comme PCI, PCI Express supporte les transactions classiques telles que les opérations de lecture/écriture (mémoire, E/S, configuration). Le modèle d'espace adressable est le même que celui de PCI ou PCI-X.

De par cette similitude, les systèmes d'exploitation et pilotes logiciels peuvent tourner sur un système PCI Express sans modifications. En d'autres termes, PCI Express a une compatibilité logicielle descendante vis à vis des systèmes à base de PCI et PCI-X. De plus une carte mère architecturée PCI Express aura dans les premiers temps un facteur de forme similaire au standard actuel, en l'occurrence ATX, ce qui permettra une transition en douceur.

2.1.1.3. Des améliorations notables par rapport à l'existant

Pour améliorer la performance des bus, réduire le coût global et tirer le meilleur parti des derniers développements en matière de *design* informatique, l'architecture PCI Express a du être modifiée de façon significative par rapport à ses prédécesseurs.

PCI et PCI-X sont des bus parallèles de type "point à multipoints" selon le principe que plusieurs équipements se partagent un même bus. PCI Express quant à lui, s'appuie sur une interconnexion de type point à point série entre deux équipements. L'ensemble des équipements constituant une architecture type PCI Express est interconnecté par l'intermédiaire de commutateurs (*switches* en anglais), ce qui a pour conséquence que chaque équipement dispose de la totalité de la bande passante et qu'il est possible de connecter un grand nombre d'équipement dans ce type de système. Le taux de transfert nominal en émission et réception est de 2,5 Gbits/s par lien. L'emploi de liens série entre équipements a pour effet de réduire de nombre de broches par équipement, et de réduire la complexité de l'architecture d'interconnexion. Les performances de PCI Express en terme de débit ne sont en théorie limitées que par les limites physiques du support cuivré.

Le protocole de communication employé est de type "paquets". Celui-ci intègre une fonctionnalité permettant de gérer la qualité du service (QoS). Il intègre également une capacité "Hot Plug", permettant la connexion et la déconnexion "à chaud" d'équipements sans perturbation sur le fonctionnement de l'ensemble. Une gestion avancée de la consommation électrique permet au PCI Express d'être utilisé au sein d'équipements mobiles où la consommation est comptée. Sa fiabilité et sa robustesse lui permettent d'être utilisé dans un environnement serveurs.

2.1.1.4. Dans les cartons...

Dans un futur proche, le taux de transfert des informations sur un bus PCI Express va passer à 5 Gbits/s, puis à 10 Gbits/s. Tirer profit de ces débits élevés impliquera l'apparition d'équipements adaptés.

Un nouveau format de carte mère, le format BTX, remplacera l'actuel format ATX et tirera pleinement parti des capacités PCI Express.

2.1.2. Comparaison avec les bus précédents

Le tableau suivant montre les performances des différents bus PCI en terme de fréquence d'horloge et de bande passante.

Type de bus	Fréquence d'horloge (en MHz)	Bande passante (en Mo/s)
PCI 32 bits	33	133
PCI 32 bits	66	266
PCI-X 32 bits	66	266
PCI-X 32 bits	133	533
PCI-X 32 bits	266	1066
PCI-X 32 bits	533	2131

Figure 2.1: Performances des bus PCI

2.1.2.1. Débit cumulé

Un raccordement PCI Express entre deux équipements est considéré comme une liaison. Une liaison peut s'appuyer sur 1, 2, 4, 8, 16, voire 32 voies de communication. Une voie de communication est composée de deux liens, un pour chaque sens de transmission. Chaque lien étant différentiel, il faut deux signaux pour un lien. Cette formation de plusieurs voies par agrégation de liens permet de faire monter le taux de transfert des données jusqu'à 8 Go/s effectifs par sens de transmission (dans le cas de 32 voies à 2.5 Gbits/s). Le tableau suivant indique la bande passante cumulée correspondant aux diverses implémentations prévues. Point remarquable: la bande passante maximale atteignable avec PCI Express est largement supérieure à celle de n'importe quel bus existant.

Connecteurs PCI Express	1x	2x	4x	8x	16x	32x
Bande passante cumulée (en Go/s)	0.5	1	2	4	8	16

Figure 2.2: Bande passante cumulée des connecteurs PCI Express

Mais comment est calculée chaque bande passante ? Comme nous l'avons vu précédemment, le taux de transfert nominal en émission/réception est de 2,5 Gbits/s par lien. Pour assurer un haut degré de fiabilité (faible taux d'erreur binaire) dans le transfert des informations, chaque octet de donnée transmis est codé sur 10 bits. Ce qui explique la baisse de 25 % sur les performances de transmission (et oui, nous nous attendions à 10 Go/s par sens pour un 32x, en fait on doit se contenter de 8 Go/s, ce qui n'est déjà pas si mal).

Dans le cas de PCI et PCI-X, 84 broches sont nécessaires par équipement, dont 46 pour les signaux de donnée, d'interruption et de gestion de l'alimentation, le reste servant à l'alimentation et à la masse. A titre de comparaison, PCI Express 8x comprend 40 broches par équipement dont 32 pour les signaux (8 paires différentielles pas sens), et les 8 restants pour l'alimentation et la masse.

Le tableau suivant présente le rapport bande passante/broche pour les différentes technologies PCI et PCI-X ainsi que pour le PCI Express 8x. Comme nous pouvons le constater, PCI Express obtient sans conteste la plus haute valeur du tableau.

Type de bus	Bande Passante / nombre de broches (en Mo/s)
PCI 33 MHz	1.6
PCI 66 MHz	3.2
PCI-X 66 MHz	3.2
PCI-X 133 MHz	6.4
PCI-X 266 MHz	12.8
PCI-X 533 MHz	25.6
PCI Express 8x, 2.5 Gbits/s	100

Figure 2.3: Comparaison des performances des différents bus PCI

2.1.3. Et maintenant...PCI Express !

PCI Express apporte une solution d'interconnexion série haut débit, haute performance, entre divers systèmes. Comme nous l'avons dit précédemment, les liaisons sont point à point, et le mode de fonctionnement est bi-directionnel en dual simplex bas voltage. Chaque signal est véhiculé par l'intermédiaire de deux fils (transmission différentielle). La transmission des données s'exécute en mode paquets.

2.1.3.1. La liaison : un multiple raccordement point à point

Comme le montre la figure suivante, une liaison PCI Express comprend 1, 2, 4, 8, 12, 16, voire 32 voies de communication. Une voie correspond à deux paires de fils (un signal entrant et un sortant). Une liaison "1x" consiste en une voie (un signal différentiel dans chaque sens), soit un total de 4 signaux. Une liaison "32x" correspond à 32 voies ou 32 signaux différentiels pour chaque sens, pour un total de 128 signaux. La liaison supporte un nombre symétrique de voies dans chaque direction. Lors d'une mise sous tension, la liaison est initialisée par les équipements situés aux extrémités.

Figure 2.4: La liaison PCI Express

Le schéma suivant représente une liaison x2 :

Figure 2.5: La liaison PCI Express x2

2.1.3.2. Signalisation différentielle

La figure suivante présente la forme et les caractéristiques électriques d'un signal différentiel PCI Express. Une différence de tension positive entre D+ et D- se traduit par un "1" logique. Une différence de tension négative entre D+ et D- se traduit par un "0" logique. Une différence de tension nulle entre D+ et D- indique un état "haute impédance".

Figure 2.6: Signal différentiel PCI Express

La tension différentielle crête à crête varie entre 800mV et 1.2V. La tension "mode commun" est comprise entre 0V et 3.6V. L'émetteur différentiel est isolé (en continu) du récepteur distant grâce à un condensateur placé côté émetteur. Deux composants aux extrémités d'un lien peuvent ainsi supporter différentes tensions continues "mode commun". L'impédance différentielle du récepteur est adaptée à l'impédance du support pour éviter les pertes par réflexion d'énergie.

2.1.3.3. Des commutateurs utilisés pour relier de multiples périphériques

Les commutateurs sont utilisés dans des topologies nécessitant de multiples raccordements entre équipements. Les commutateurs (ou *switchs* en anglais) peuvent posséder de 2 à n ports, chaque port étant connecté à un lien PCI Express. Un commutateur peut être incorporé dans un système dénommé "Complexe Racine" (*Root Complex*) de type *Northbridge*, le tout constituant un Complexe Racine multi ports. Le schéma suivant présente un exemple d'implémentation de PCI Express avec un commutateur:

Figure 2.7: Exemple d'implémentation PCI Express

2.1.3.4. Un protocole orienté paquets

PCI Express encode les transactions en utilisant un protocole orienté paquets. Des paquets sont émis et reçus en série au travers des voies disponibles sur la liaison. Différents types de paquets sont définis: requêtes de lecture et d'écriture mémoire, d'E/S, de configuration, messages.

2.1.3.5. Bande Passante et synchronisation

Comme nous l'avons vu précédemment, la bande passante cumulée atteignable avec PCI Express est significativement plus importante que n'importe laquelle des bus utilisés actuellement. La spécification PCI Express 1.0 donne un taux de transfert de 2.5 Gbits/s par voie et par sens de transmission.

Il n'y a pas de signal d'horloge sur la liaison. Chaque paquet transmis sur la liaison correspond à des octets d'information. Chaque octet est codé en un symbole de 10 bits. Tous les symboles possèdent plusieurs transitions 1-0 et 0-1. Le récepteur utilise une boucle à verrouillage de phase pour retrouver l'horloge à partir des transitions du flux de bits entrants.

2.1.3.6. Espace d'adresse

PCI Express supporte les mêmes espaces d'adresse que PCI: mémoire, E/S, et configuration. En plus, l'espace d'adresse maximum configurable par équipements est étendu de 256 octets à 4 ko. De nouveaux systèmes d'exploitation, drivers, et applications sont requis pour pouvoir tirer profit de cette évolution. En outre, un nouvel espace d'adresse et de transaction de messagerie procure des capacités de messagerie entre équipements. Quelques messages du standard PCI Express sont utilisés pour le rapport d'erreur, la messagerie de management des interruptions et de l'alimentation. D'autres messages peuvent également être définis par le constructeur.

2.1.3.7. Les transactions PCI Express

PCI Express supporte les mêmes types de transactions que pour PCI et PCI-X. Elles incluent la lecture et l'écriture en mémoire, la lecture et l'écriture en E/S, la configuration de lecture et d'écriture. En plus, PCI Express supporte un nouveau type de transactions appelé transactions de message.

2.1.3.8. Traitement des erreurs et robustesse du transfert de données

Des codes de redondance cyclique (CRC) sont insérés dans chaque paquet transmis. Le récepteur informe l'émetteur de la présence d'une erreur de transmission. L'émetteur renvoie automatiquement ledit paquet (sans intervention logicielle), en supposant que cette fois il passera sans erreurs. De plus, un champ CRC optionnel (ECRC) permet la vérification de bout en bout de l'intégrité des données, intégrité requise pour des applications nécessitant un haut degré de disponibilité.

Le traitement des erreurs sur PCI Express peut soit être soit aussi rudimentaire que pour le PCI, soit suffisamment robuste pour un environnement serveur. Un ensemble complet de registres d'enregistrements d'erreurs et de mécanismes de remontée d'erreurs permet de fournir des solutions d'isolation de pannes et de rétablissement, indispensables aux applications de types RAS (fiabilité, disponibilité, utilité).

2.1.3.9. Qualité de service

Les dispositifs de qualité de service de PCI Express sont liés à la capacité de routage des paquets provenant de diverses applications au travers du support, avec des priorités distinctes et des temps de latence et bandes passantes déterministes. Par exemple, il peut être souhaitable de s'assurer que des applications isochrones, comme par exemple des signaux vidéo, se déplacent au travers du support avec une priorité plus élevée et une bande passante garantie, tandis que des paquets de données de service n'ont pas besoin de conditions spécifiques en terme de bande passante ou de temps de latence.

Les paquets PCI Express contiennent un numéro de classe de trafic (TC) compris entre 0 et 7 qui leur est assigné par l'application ou le driver du matériel. Les paquets de différentes TCs peuvent ainsi transiter sur les liaisons avec des priorités différentes. Ces paquets sont routés via l'utilisation de *buffers* de canaux virtuels (*VC Buffers*) implantés dans les commutateurs, nœuds d'extrémités et Complexes Racines.

Une classe de trafic est affectée à chaque canal virtuel (un VC peut se voir affecté plusieurs TCs, mais une même TC ne peut être associée à plusieurs VC). La TC de chaque paquet est utilisée par les ports d'émission et de réception pour déterminer à quel VC *buffer* le paquet est destiné.

Les commutateurs et les dispositifs sont configurés pour arbitrer et donner la priorité entre des paquets de différents VC avant envoi. Cet arbitrage est désigné sous le nom d'arbitrage de VCs. De plus, des paquets arrivants à différents ports d'entrée sont transmis vers les VC *Buffers* adéquats sur le port de sortie (dans le cas d'un commutateur par exemple). On parle dans ce cas d'arbitrage de ports. Il en résulte que les paquets de différents numéros de TC n'observent pas les mêmes performances quand ils sont routés sur le support PCI Express.

2.1.3.10. Contrôle des flux

Un paquet transmis par un équipement est reçu dans un VC *Buffer* du récepteur distant. Le récepteur renseigne périodiquement l'émetteur sur la quantité d'espace *buffer* qu'il a de disponible. L'émetteur ne transmettra un paquet au récepteur que s'il sait que le récepteur a suffisamment d'espace *buffer* pour accueillir la prochaine transaction. Le protocole par lequel l'émetteur s'assure que le *buffer* de réception a suffisamment d'espace disponible s'appelle le contrôle des flux. Le contrôle des flux garantit qu'un paquet transmis sera accepté par le récepteur, améliorant de ce fait l'efficacité avec laquelle des paquets sont expédiés à un récepteur par l'intermédiaire de la liaison.

2.1.3.11. Un traitement des interruptions de type MSI¹

PCI Express utilise un paquet "écriture mémoire" pour transmettre un signal d'interruption au Complexe Racine qui en retour interrompt l'unité centrale de traitement (CPU). PCI Express supporte également le traitement d'interruptions héritées en employant des transactions de messages. Seuls les nœuds d'extrémités devant supporter des fonctions héritées, ainsi que les ponts PCI Express - PCI, peuvent supporter la génération d'interruptions héritées.

2.1.3.12. Gestion de l'alimentation

La structure PCI Express consomme moins de puissance que PCI (-X). L'interconnexion des équipements sollicite moins de signaux. Au niveau de l'alimentation, chaque dispositif est géré individuellement. Le logiciel de gestion de l'alimentation "PCI Express" détermine les capacités de gestion de puissance de chaque dispositif et les contrôle individuellement. Les dispositifs peuvent aussi informer le logiciel de leur état courant d'alimentation. De même, le logiciel de gestion de l'alimentation peut activer une commande de mise sous tension d'un ou plusieurs dispositifs.

Sans intervention logicielle, les dispositifs PCI Express placent un lien en état de basse consommation après un délai d'attente si aucun paquet n'est transmis sur ledit lien. Cette fonctionnalité se nomme Gestion Active de l'Etat de Consommation. PCI Express supporte les états d'alimentation "Matériel" suivants : D0, D1, D2, D3-chaud et D3-froid, où D0 est un état de puissance maximale et D3-froid est l'état d'alimentation le plus bas. PCI Express soutient également les états d'alimentation "Liaison" suivant : L0, L0s, L1, L2 et L3, où L0 est l'état maximal et L3 l'état de puissance minimal.

2.1.3.13. Hot Plug

PCI Express supporte nativement les connexions-déconnexions "à chaud" (*Hot Plug*), même si cette fonctionnalité n'est pas obligatoire pour les matériels connectés.

Les éléments constitutifs de la fonctionnalité *Hot Plug* sont :

- Voyant indiquant l'état d'alimentation du connecteur ;
- Verrou de rétention actionnable manuellement, qui maintient en place les cartes d'extension ;
- Sonde du verrou précité qui permet au port et au logiciel système d'en détecter l'ouverture ;

¹ Message Signaled Interrupt

- Couplage électromécanique qui empêche la manipulation de cartes d'extension quand un port est actif ;
- Interface logicielle qui permet à l'utilisateur de demander des opérations de *Hot Plug* ;
- Bouton avertisseur qui indique à l'utilisateur qu'il peut effectuer des opérations de *Hot Plug* ;
- Numérotage des slots.

2.1.3.14. Modèle logiciel compatible PCI

PCI Express utilise le même modèle de programmation que les systèmes de PCI et de PCI-X. L'espace adresse mémoire et E/S demeure le même que pour PCI/PCI-X. Les 256 premiers octets de l'espace de configuration d'une fonction PCI Express sont les mêmes que pour PCI/PCI-X, de ce fait on s'assure que les systèmes d'exploitation (OS) et les pilotes de périphériques (*drivers* en anglais) courants fonctionneront sur un système PCI Express. L'espace d'adresse de configuration est étendu à 4 Ko par équipement. Pour tirer partie de cet espace supplémentaire d'adresse de configuration, les OS et *drivers* doivent être mis à jour.

Le modèle de configuration PCI Express supporte deux procédures :

- un modèle de configuration compatible PCI qui est 100% compatible avec les systèmes d'exploitation existant ainsi qu'avec le logiciel d'énumération et de configuration des bus types PCI/PCI-X ;
- une procédure de configuration PCI Express améliorée permettant d'accéder à l'espace additionnel de configuration au-delà des 256 premiers octets.

2.1.3.15. Facteurs de forme

PCI Express supporte de multiples plates-formes d'interconnexion. Nous allons en faire l'inventaire.

2.1.3.15.1. Les connecteurs de type PCI Express

Actuellement seuls les connecteurs PCI Express x1, x4, x8 et x16 sont définis ainsi que les cartes périphériques associées. Les ordinateurs de bureau implantant PCI Express peuvent sans problème garder leur facteur de forme existant. Les cartes mères à base de PCI Express peuvent avoir un facteur de forme type ATX. La figure suivante présente les divers connecteurs PCI Express utilisables sur une carte mère ATX :

Figure 2.8: Représentation graphique des divers connecteurs PCI Express

2.1.3.15.2. Facteur de forme Mini PCI Express

Les connecteurs et cartes additionnelles mini PCI Express mettent en œuvre une partie des signaux existants sur les connecteurs et cartes additionnelles PCI Express standards. Le facteur de forme associé vise le marché de l'informatique mobile. Le slot Mini PCI Express supporte les signaux PCI Express x1, y compris la gestion de l'alimentation. De plus, ce slot est accompagné de diodes de contrôle des signaux, d'une interface USB et d'une interface SMBus. Le module Mini PCI Express ressemble à une *PC Card*, mais en plus petit.

Figure 2.9: Dessin d'artiste d'une implantation Mini PCI Express dans un ordinateur portable

2.1.3.15.3. Facteur de forme de l'Express Card

Le facteur de forme de l'Express Card servira à la fois les marchés de l'informatique mobile et de bureau. C'est un facteur de forme de type carte PCMCIA qui supportera à la fois les signaux PCI Express x1 (y compris les signaux de gestion de l'alimentation) et les interfaces USB et SMBus. Deux versions sont proposées : étroite ou large.

Figure 2.10: Les deux modèles d'Express Card

2.1.3.15.4. Facteur de forme "module serveur d'E/S" (à l'étude)

C'est une famille de modules qui visent le marché des postes de travail et des serveurs. Ils s'appuient sur les versions PCI Express multivoies futures et sur des taux de transfert supérieurs aux 2.5 Gb/s de première génération. Quatre facteurs de forme sont à l'étude: le module de base simple ou double largeur, ainsi que le module "pleine taille" en simple ou double largeur.

2.1.3.16. Exemple de topologie PCI Express

Les composants principaux du système PCI représenté dans la figure suivante incluent un Complexe Racine, des commutateurs, et des extrémités de connexion (*endpoints*).

Nota : PCI-XP correspond à PCI Express.

Figure 2.11: Exemple de topologie PCI Express

Explications

Le Complexe Racine (*Root Complex*) désigne l'équipement qui connecte le CPU et la mémoire à la structure PCI Express. Il peut soutenir un ou plusieurs ports PCI Express. Celui de cet exemple contient 3 ports. Chaque port est relié à un connecteur d'extension ou un commutateur, lequel constitue un sous-ensemble. Le Complexe Racine a pour tâche de produire des requêtes de transaction au nom du CPU. Il est capable de lancer des demandes de transaction de configuration au nom du CPU. Il produit également des requêtes mémoire et d'E/S, au nom du CPU. Le Complexe Racine envoie des paquets hors de ses ports de sortie et reçoit des paquets sur ses ports d'entrée qu'il expédie à la mémoire. Un Complexe Racine multiports peut également router des paquets d'un port à un autre port. Le Complexe Racine regroupe les ressources centrales telles que: contrôle *Hot Plug*, gestion de la puissance, contrôle des interruptions, détection des erreurs et logique de signalisation.

Une **hiérarchie** est un ensemble de dispositifs et de liaisons relié au Complexe Racine, soit directement, soit par l'intermédiaire de commutateurs et de ponts. Sur le schéma précédent, l'architecture reliée au Complexe Racine correspond à une hiérarchie.

Un **domaine de hiérarchie** est une structure d'équipements et de liaisons reliée à un port du Complexe Racine. Sur l'exemple du schéma précédent, il y a 3 domaines de hiérarchie.

Les **extrémités de connexion** (*endpoints*) sont des équipements autres que le Complexe Racine ou les commutateurs, et qui sont demandeurs ou destinataires de transactions PCI Express. Ce sont par exemple des périphériques Ethernet, USB ou graphiques. Les *endpoints* lancent des transactions en tant que demandeurs, ou y répondent en tant que destinataires. Deux types d'*endpoints* existent, les *endpoints* hérités et les *endpoints* PCI Express. Les *endpoints* hérités peuvent supporter des transactions d'E/S. Les *endpoints* PCI Express doivent quant à eux supporter des possibilités d'adressage mémoire de 64 bits. Ces

deux types d'*endpoints* peuvent répondre aux transactions de configuration en tant qu'offreurs. Chaque *endpoint* est initialisé avec un dispositif d'identification (de demandeur ou de destinataire) qui se compose d'un numéro de bus, d'équipement et de fonction.

Un **pont PCI Express - PCI (-X)** est un pont reliant une structure PCI Express à une hiérarchie de type PCI ou de PCI-X.

Un **demandeur** est un dispositif qui lance une transaction dans une structure PCI Express. Le Complexe Racine et les *endpoints* sont des dispositifs de type demandeur.

Un **destinataire "offreur"** (*Completer* en anglais) est un dispositif adressé ou visé par un demandeur. Un demandeur lit des données d'un offreur ou écrit des données vers un destinataire. Le Complexe Racine et les *endpoints* sont des dispositifs de type ~~demandeur~~ *offreur*.

Un **port** est l'interface entre un composant PCI Express et la liaison d'interconnexion. Il est constitué d'émetteurs et de récepteurs différentiels. Un **port ascendant** (*Upstream port*) est un port qui pointe dans la direction du Complexe Racine. Un port descendant (*Downstream port*) est un port qui pointe à l'opposé du Complexe Racine. Un port d'*endpoint* est un port ascendant. Les ports de Complexe Racine sont des ports descendants. Un **port d'entrée** est un port qui reçoit un paquet. Un **port de sortie** est un port qui transmet un paquet.

On peut considérer un **commutateur** (*switch*) comme étant l'association de deux (ou plus) ponts logiques, chaque pont étant lié à un port du commutateur. Le commutateur 4 ports de la figure précédente se compose de 4 ponts virtuels. Ces ponts sont reliés en interne par l'intermédiaire d'un bus (non défini). Le port d'un commutateur pointant dans la direction d'un Complexe Racine est un port ascendant. Tous autres ports pointant à l'opposé du Complexe Racine sont des ports descendants.

Un commutateur expédie des paquets en utilisant un routage d'adresse mémoire, d'E/S ou de configuration. Les commutateurs doivent être en mesure d'expédier tous types de transactions de n'importe quel port d'entrée vers n'importe quel port de sortie. L'en-tête de configuration contient des registres d'adresse mémoire et d'E/S, ainsi que des registres de numéro de bus. Ces registres sont employés par le commutateur pour faciliter le cheminement et l'expédition des paquets.

Les commutateurs utilisent deux mécanismes d'arbitrage: arbitrage de ports et arbitrage de canaux virtuels (CV), par l'intermédiaire desquels ils déterminent la priorité avec laquelle il faut expédier les paquets des ports d'entrée vers les ports de sortie.

2.1.3.17. Enumération du système

Un logiciel d'énumération *Plug and Play* PCI standard peut énumérer un système PCI Express. Un exemple de numérotation de bus est montré sur la figure 2.11. Chaque liaison PCI Express est équivalente à un bus logique PCI. En d'autres termes, à chaque liaison est assigné un numéro de bus par le logiciel d'énumération de bus. Un seul équipement existe (est reconnu) par liaison PCI Express. Le bus interne d'un commutateur qui relie tous les ponts virtuels entre eux est également numéroté. Le premier lien associé au Complexe Racine est numéroté 1. Le bus 0 est le bus virtuel interne du Complexe Racine. Un système peut théoriquement inclure jusqu'à 256 liaisons PCI Express et bus PCI (-X).

2.1.3.18. Schéma fonctionnel du système PCI Express

2.1.3.18.1. Exemples de *chipset* PCI Express à prix réduit

La figure suivante montre un schéma fonctionnel d'un système PCI Express "bas prix". Dans cette solution, le port AGP qui auparavant reliait le MCH à un contrôleur graphique est remplacé par une liaison PCI Express. La liaison qui reliait le MCH à l'ICH est remplacée par une liaison PCI Express. Et en plus d'un bus PCI associé à l'ICH, ce dernier supporte 4 liens PCI Express. Certaines de ces liaisons

peuvent relier directement les périphériques à la carte mère, d'autres peuvent être acheminés sur des connecteurs où des cartes périphériques sont installées.

Figure 2.12: Exemple d'architecture à base de PCI Express

Le CPU peut communiquer avec des dispositifs PCI Express associés à un ICH, ainsi qu'avec un contrôleur graphique PCI Express. Les équipements PCI Express peuvent communiquer avec la mémoire système (RAM) ou avec un contrôleur graphique associé avec le MCH. Les dispositifs PCI peuvent également communiquer avec les dispositifs PCI Express et vice et versa.

Le schéma de la figure suivante est un schéma fonctionnel d'un autre système PCI Express "prix réduit". Dans cette conception, une liaison relie le Complexe Racine à l'ICH. L'ICH peut être une structure existante sans liens PCI Express. Toutes les liaisons PCI Express sont associées au Complexe Racine. Une de ces liaisons relie le Complexe Racine à un contrôleur graphique. Les autres liaisons se connectent soit sur des *endpoints* PCI Express de la carte mère, soit sur des *endpoints* PCI Express de cartes périphériques insérées dans des slots.

Figure 2.13: Exemple d'architecture à base de PCI Express

2.1.3.18.2. Configuration orientée serveur

Le schéma suivant montre un système plus complexe exigeant un grand nombre de dispositifs reliés ensemble. L'utilisation de commutateurs multiports est une condition nécessaire à la réalisation de celui-ci. Un pont PCI Express - PCI (-X) est connecté à un des ports du commutateur afin de supporter des bus PCI ou PCI-X. Les paquets PCI Express peuvent être routés de n'importe quel équipement à n'importe quel autre.

Figure 2.14: Exemple d'architecture à base de PCI Express

2.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE PCI EXPRESS

2.2.1. Les transactions PCI Express

Les transactions PCI Express utilisent des paquets pour accomplir des transferts de données entre équipements. Un Complexe Racine peut communiquer avec un *endpoint*, un *endpoint* peut communiquer avec un Complexe Racine. Un *endpoint* peut communiquer avec un autre *endpoint*. La communication implique l'émission et la réception de paquets appelés paquets de couche de Transaction (TLP, pour *Transaction Layer Packet*).

Les transactions PCI Express peuvent être regroupées en quatre catégories: mémoire, d'E/S, de configuration et message. Les trois premières existaient déjà au sein de PCI et PCI-X, la dernière est une nouveauté PCI Express. Les transactions sont définies comme des séries d'une ou plusieurs transmissions de paquets nécessaires à l'accomplissement d'un transfert d'information entre un demandeur et un offreur. Le tableau suivant donne le détail des transactions utilisées. Ces transactions peuvent être classées en deux catégories: transactions non-postées et transactions postées.

Type de transaction	catégorie
Lecture mémoire	Non postée
Ecriture mémoire	Postée
Verrouillage lecture mémoire	Non postée
Lecture E/S	Non postée
Ecriture E/S	Non postée
Configuration lecture	Non postée
Configuration écriture	Non postée
Message	Postée

Figure 2.15: Transactions postées et non postées de PCI Express

Dans le cas d'une transaction non postée, un demandeur transmet un TLP requête au destinataire. Un peu plus tard, l'offreur renvoie un TLP réponse. Le but du TLP réponse est de confirmer au demandeur que le destinataire a bien reçu le TLP requête. En outre, les transactions de lecture non postées contiennent des données dans le TLP réponse. Les transactions d'écriture non postées contiennent des données dans le TLP requête.

Dans le cas d'une transaction postée, un demandeur transmet un TLP requête au destinataire. L'offreur ne renvoie cependant pas de TLP réponse au demandeur. Les transactions postées sont plus performantes (TLP de réponse en moins) car elles s'affranchissent de la connaissance de la bonne réception de la requête du demandeur par le destinataire. Les transactions postées peuvent ou peuvent ne pas contenir de données dans la TLP requête.

2.2.2. L'architecture en couches des matériels PCI Express

Le but de cette section est de décrire la fonction de chaque couche et de décrire le processus d'un transfert de données. Seront également présentés la création des paquets à l'émission, ainsi que la réception et le décodage des paquets.

2.2.2.1. Présentation générale

Les spécifications PCI Express définissent pour les équipements une architecture structurée en couches comme le montre le schéma ci-dessous. Il y a trois couches distinctes : la couche de Transaction, la couche Liaison de Données et la couche Physique. Ces couches peuvent être encore divisées verticalement en deux, une partie s'occupant du trafic entrant et l'autre du trafic sortant.

Figure 2.16: Les couches des équipements PCI Express

2.2.2.1.1. Partie Emission

Considérons la partie émission d'un dispositif. Le contenu du paquet est formé au sein de la couche de Transaction à partir des informations obtenues par le cœur et l'application du dispositif. Le paquet, stocké dans des *buffers*, est prêt à être transmis aux couches inférieures. Ce paquet est le paquet de couche de Transaction (TLP) cité plus haut. La couche Liaison de Données rajoute au dit paquet des informations supplémentaires nécessaires à la vérification des erreurs de transmission par le dispositif de réception. Le paquet est ensuite codé dans la couche Physique et transmis différemment sur la liaison via la partie analogique de cette couche. Le paquet est transmis au dispositif de réception distant en utilisant les voies disponibles de la liaison.

2.2.2.1.2. Partie Réception

Le dispositif de réception décode le contenu du paquet entrant dans la couche Physique et transmet le résultat aux couches supérieures. La couche Liaison de Données vérifie les erreurs du paquet entrant. S'il n'y a aucune erreur, le paquet est expédié à la couche de Transaction. La couche de Transaction met en mémoire tampon (*buffer*) le TLP entrant et convertit les informations qu'il contient en éléments interprétables par le cœur et l'application du dispositif matériel.

2.2.2.2. Les différentes couches et leurs paquets associés

Trois catégories de paquets sont définies, chacune est associée à l'une des trois couches du dispositif. Le TLP est associé à la couche de Transaction. Le DLLP (*Data Link Layer Packet*) est quant à lui associé à la couche Liaison de Données. Et enfin, le PLP (*Physical Layer Packet*) est associé à la couche Physique.

2.2.2.2.1. Les paquets de la couche de Transaction (TLPs)

Les transactions PCI Express utilisent des TLPs qui partent de la couche de Transaction du dispositif émetteur et arrivent dans la couche de Transaction du dispositif récepteur. Ce processus est représenté dans le schéma ci-dessous. La couche Liaison de Données et la couche Physique contribuent également à l'assemblage du TLP lors de son passage dans les couches du dispositif émetteur. À l'autre extrémité de la liaison, c'est à dire à la réception du TLP par l'équipement voisin, la couche Physique, la couche Liaison de Données et la couche de Transaction démantèlent à tour de rôle le TLP.

Figure 2.17: Parcours d'un TLP

2.2.2.2.1.1. Assemblage du TLP

La représentation synthétique de la structure d'un paquet TLP est donnée dans le schéma suivant :

Figure 2.18: Structure d'un TLP

La couche logicielle du coeur de l'équipement envoie à la couche de Transaction les informations nécessaires à l'assemblage de la portion centrale du TLP correspondant à l'en-tête et aux données. Certains TLPs ne contiennent pas de données. Un champ facultatif de CRC dit "de bout en bout" (ECRC) est calculé et rajouté au paquet. Le champ ECRC sera exploité par le dispositif destinataire du paquet pour contrôler les erreurs de CRC de la portion centrale du TLP.

Le paquet résultant est expédié à la couche Liaison de Données qui lui rajoute une séquence d'identification ainsi qu'un champ LCRC. Le champ LCRC est employé par le dispositif récepteur situé à l'autre extrémité du lien pour vérifier les erreurs de CRC dans la partie centrale du TLP plus la séquence d'identification. Le TLP résultant est expédié à la couche physique qui rajoute un octet de *Start* et un octet d'*End* au paquet. Le paquet est finalement codé et transmis différenciellement au dispositif de réception voisin en utilisant les voies disponibles de la liaison.

2.2.2.2.1.2. Désassemblage du TLP

Le TLP reçu est décodé par la couche Physique. Les champs *Start* et *End* sont retirés. Le TLP résultant est envoyé à la couche Liaison de Données. Cette couche contrôle toutes les erreurs du TLP et retire la séquence d'identification et le champ LCRC. En supposant qu'il n'y a aucune erreur de LCRC, le TLP est expédié jusqu'à la couche de Transaction. Si le dispositif de réception est un commutateur, le paquet est conduit d'un port d'entrée du commutateur au port de sortie précisé dans l'information d'adresse contenue dans le champ "en-tête" du TLP. Les commutateurs peuvent contrôler les champs ECRC et faire de la remontée d'erreurs. Néanmoins, un commutateur n'est pas autorisé à modifier le champ ECRC afin que l'équipement cible puisse également détecter la présence ou non d'une erreur.

2.2.2.2.2. Les Paquets de la couche Liaison de Données

Un autre paquet de PCI Express, appelé DLLP, part de la couche de Liaison de Données du dispositif émetteur et aboutit dans la couche de Liaison de Données du dispositif récepteur. Le processus est montré dans le schéma suivant. La couche Physique contribue également à l'assemblage et au démontage du DLLP lorsque celui-ci transite d'un dispositif à l'autre par l'intermédiaire de la liaison PCI Express.

Figure 2.19: Parcours d'un DLLP

Les DLLPs sont employés pour des fonctions de gestion de liaison: reconnaissance de TLP liée au protocole ACK/NAK, gestion de l'alimentation, échange de paramètres de contrôle des flux. Les DLLPs sont transférés entre les couches Liaison de Données de deux composants. Contrairement aux TLPs, les DLLPs ne traversent pas les commutateurs. Les DLLPs ne contiennent pas d'information de routage. Ces paquets sont plus petits en taille, comparé aux TLPs, 8 octets de moins pour être précis.

2.2.2.2.1. Assemblage du DLLP

Le DLLP représenté sur le schéma suivant provient de la couche Liaison de Données. Il y a divers types de DLLPs dont certains incluent le contrôle des flux (FCx), les dispositifs ACK/NACK qui confirment ou non la réception de TLPs et la gestion de puissance (PMx). Un champ "DLLP" identifie le type de DLLP. La couche Liaison de Données appose un CRC de 16 bits, afin de permettre un contrôle d'erreurs par le récepteur.

Figure 2.20: Structure d'un DLLP

La partie "DLLP" + CRC 16 bits est expédiée à la couche Physique qui rajoute un octet de Start et un octet de Stop aux extrémités du paquet. Ce dernier est ensuite codé et transmis différemment au dispositif de réception voisin en utilisant les voies disponibles de la liaison.

2.2.2.2.2. Désassemblage du DLLP

Le DLLP est reçu par la couche Physique du dispositif de réception. Le train binaire reçu est décodé, les champs *Start* et *End* sont retirés. Le paquet résultant est envoyé à la couche Liaison de Données. Cette couche effectue un contrôle d'erreur et retire le champ CRC. La couche Liaison de Données étant la couche de destination des DLLP, ceux-ci ne sont pas transmis à la couche de Transaction.

2.2.2.2.1. Paquets de la couche Physique

Un autre paquet PCI Express appelé PLP provient de la couche Physique du dispositif émetteur et aboutit dans la couche Physique du dispositif récepteur. Le processus est représenté sur le schéma suivant.

Figure 2.21: Parcours d'un PLP

Le PLP est un paquet très simple. Il débute par un octet "COM" suivi de 3 autres caractères ou plus qui définissent le type de PLP, voire contiennent également d'autres informations. La longueur d'un PLP est multiple de 4 octets. Les PLP ne contiennent aucune informations de routage. Ils ne sont pas routés au travers de la structure d'interconnexion et ne se propagent pas au travers d'un commutateur. Voici sa constitution :

Figure 2.22: Structure d'un TLP

2.2.2.3. Fonction de chaque couche d'un dispositif PCI Express

La figure suivante est un schéma fonctionnel plus détaillé des couches d'un dispositif PCI Express. Ce schéma fonctionnel va nous permettre d'expliquer les fonctions principales de chaque couche et leurs implications dans la génération des trafics entrants et sortants. L'ensemble est composé des couches Logicielle, de Transaction, Liaison de Données et de la couche Physique.

Figure 2.23: schéma fonctionnel détaillé des couches d'un dispositif PCI Express

2.2.2.3.1. Cœur du Dispositif/Couche Logicielle

Le cœur du dispositif se compose, par exemple, de la logique centrale du Complexe Racine ou d'une terminaison de type contrôleur Ethernet, SCSI, USB, etc.

2.2.2.3.1.1. Partie émission

La logique du cœur du dispositif conjuguée au logiciel local fournit les informations nécessaires au dispositif PCI Express pour produire les TLPs. Ces informations sont envoyées par l'intermédiaire de l'interface d'Emission à la couche de Transaction du dispositif. Exemples d'informations: transaction informant la couche de Transaction du type de TLP à produire, l'adresse, la quantité de données à transférer, les données et la classe de trafic.

2.2.2.3.1.2. Partie réception

La logique centrale du dispositif est également responsable de la réception des informations envoyées par la couche de Transaction par l'intermédiaire de l'interface de Réception. Ces informations incluent: le type de TLP reçu par la couche de Transaction, l'adresse, la quantité de données reçues, les données et la classe de trafic du TLP reçu.

2.2.2.3.2. Couche de Transaction

La couche de Transaction est responsable de la génération du trafic de TLP sortants et de la réception du trafic des TLP entrants. La couche de Transaction supporte les transactions non-postées. La couche de Transaction contient des *buffers* de canaux virtuels (*VC Buffers*) pour stocker les TLPs sortants en attente de transmission, et pour stocker également les TLPs entrants provenant de la liaison. Le protocole de contrôle des flux associé à ces *VC Buffers* permet d'éviter qu'un émetteur distant ne transmette trop de TLPs à la suite et ne cause la saturation des *VC Buffers* du récepteur. La couche de Transaction valide également les TLPs avant leur transmission. C'est cette couche qui met en œuvre le protocole de qualité de service (QoS). Elle supporte 4 espaces adresses : adresse mémoire, adresse d'E/S, adresse de configuration et message.

2.2.2.3.2.1. Partie émission

La couche de Transaction reçoit les informations du coeur du dispositif et produit des TLPs requête et réponse sortants, qu'elle entrepose dans des *VC Buffers*. Cette couche assemble les paquets de couche de Transaction (TLPs). Rappelons qu'un TLP est composé: d'un en-tête, de données utiles et d'un champ facultatif ECRC comme représenté sur le schéma suivant:

Figure 2.24: Structure d'un TLP dans la couche de Transaction

L'en-tête (*Header*) peut comporter 3 ou 4 mots doubles et peut inclure des informations telles que: l'adresse, le type de TLP, la taille des données transférées, l'identification du demandeur (ou du destinataire), l'étiquette, la classe de trafic (TC), un octet de validation, des codes de réponse, ainsi que des attributs. Une partie de l'en-tête indique si ce paquet contient un champ ECRC (32 bits). Le champ ECRC est produit par la couche de Transaction au moment de la création du TLP sortant. Il est calculé sur l'ensemble des bits allant du premier octet de l'en-tête au dernier octet des données. Le TLP ne varie jamais pendant qu'il traverse la structure d'interconnexion. L'équipement récepteur s'assure de l'absence d'erreurs de transmission en contrôlant l'ECRC.

La taille des données transférées est comprise entre 1 et 1024 mots doubles (DWs). Les TLPs requête écriture contiennent autant de données utiles qu'indiqué par le champ Longueur de l'en-tête. Pour une TLP requête lecture, le champ Longueur indique la quantité de données demandées au destinataire. Ces données sont retournées en un ou plusieurs paquets réponse. Les TLPs requête lecture n'incluent pas de champ Données Utiles.

2.2.2.3.2.2. Partie Réception

La partie réception de la couche de Transaction stocke les TLPs entrants dans des *VC Buffers*. L'organe récepteur vérifie les erreurs de CRC à l'aide du champ ECRC du TLP. S'il n'y a aucune erreur, le champ ECRC est retiré, les informations de l'en-tête du TLP ainsi que les données utiles sont envoyées au coeur du dispositif.

2.2.2.3.2.3. Contrôle des flux

La couche de Transaction s'assure qu'elle ne transmet pas de TLPs à un dispositif de réception distant si ce dernier n'a pas suffisamment d'espace dans ses *VC Buffers* pour les accueillir (pour une classe de trafic donnée). Le protocole garantissant ce mécanisme est dit "de contrôle des flux". Le contrôle des flux est géré automatiquement au niveau physique et est transparent du point de vue logiciel. Le logiciel est seulement impliqué pour activer des *buffers* supplémentaires à ceux activés par défaut (désignés sous le nom de *VC Buffers 0*). Ces derniers sont activés automatiquement lors de l'initialisation de la liaison, permettant de ce fait le trafic de TLP au travers de la structure dès l'initialisation.

La figure 2.25 présente une vue d'ensemble du processus de contrôle des flux. L'équipement récepteur envoie périodiquement des DLLPs appelés paquets de contrôle des flux (FCx DLLPs) au dispositif

émetteur. Le FCx DLLPs contiennent des informations de contrôle des flux (place restante ou "crédits") qui renseignent l'émetteur sur la quantité l'espace disponible du VC Buffer du récepteur. Au vu de cette information, l'émetteur ne transmettra des TLPs que s'il sait que le récepteur distant pourra les accepter.

Figure 2.25: Processus de contrôle des flux

2.2.2.3.2.4. Qualité de Service (QoS)

La QoS se rapporte à la capacité d'attribuer des priorités distinctes aux paquets provenant de différentes applications, obtenant ainsi des temps d'attente et une largeur de bande déterministes. Considérons l'exemple de ce schéma :

Figure 2.26: Exemple montrant les capacités en QoS de PCI Express

Les pilotes de la caméra et du contrôle SCSI, en collaboration avec le système d'exploitation, assignent aux paquets de signaux vidéos une classe du trafic de valeur 7 (TC7), et aux paquets de données SCSI une classe du trafic de valeur 0 (TC0). Ces numéros de TC sont inclus dans l'en-tête d'un TLP. Le logiciel de configuration crée des VC Buffers 0 pour le trafic de TLP en TC 0 et des VC Buffers 7 pour le trafic de TLP de TC 7. Pendant que les TLPs de ces deux applications (vidéo et applications SCSI) se déplacent sur la structure d'interconnexion, les commutateurs postent les paquets entrants dans leurs VC Buffers 0 et 7 respectifs (VC0 et VC7). Chaque commutateur emploie un mécanisme d'arbitrage déterminant la priorité à donner aux paquets entrants pour les acheminer au port de sortie commun. En considérant que le VC7 est configuré avec une priorité supérieure à celle du VC0, les paquets transitant via le VC7 (donc ceux correspondant aux signaux vidéo) seront acheminés en priorité, au détriment des données SCSI,

moins critiques en terme de QoS. Ceci garantit une plus grande largeur de bande et un temps de latence réduit pour les signaux vidéos.

Un dispositif PCI Express mettant en œuvre plusieurs VC *Buffers* a la capacité d'arbitrer entre des TLPs provenant de différents VC *Buffers*. Les VC *Buffers* ont des priorités configurables. Ainsi un trafic de données traversant le système dans différents VC *Buffers* obtient des performances distinctes. Le mécanisme d'arbitrage des TLP traversant différents VC *Buffers* est désigné sous le nom d'arbitrage de VCs. En outre, les commutateurs multiports ont la capacité d'arbitrer entre deux trafics entrant sur deux ports d'entrée mais utilisant la même ressource VC *Buffer* d'un port de sortie. Ce mécanisme configurable d'arbitrage est désigné sous le nom de l'arbitrage de Ports.

2.2.2.3.2.5. Classes de trafic (TCs) et Canaux Virtuels (VCs)

La TC est indiquée dans le champ d'en-tête du TLP transmis de bout en bout. Elle n'est pas modifiée lors de son passage dans la structure d'interconnexion. Le logiciel interne de l'équipement d'extrémité et le logiciel de l'OS décident d'un commun accord de la TC à utiliser. Les VCs fournissent un moyen de transporter sur un lien physique, plusieurs flux de données logiques indépendants, par l'utilisation de VC *Buffers* dans chaque sens de la transmission.

Les dispositifs PCI Express peuvent mettre en œuvre jusqu'à 8 VC *Buffers* (VC0-VC7). Le champ TC est un champ de 3 bits qui permet la différenciation du trafic en 8 classes de trafic (TC0-TC7). Tout équipement doit au moins implanter VC0. De même, il est exigé que tout équipement soutienne TC0. Les autres TCs, facultatives, peuvent être utilisées pour fournir la QoS citée plus haut. Pour chaque VC implémenté, un dispositif d'émission met en œuvre un *buffer* d'émission, et un dispositif de réception met en œuvre un *buffer* de réception.

Tout équipement PCI Express ou commutateur met en œuvre une matrice logique de brassage TC-VC par laquelle un TLP de numéro de TC donné est expédié par la liaison en utilisant un VC *Buffer* associé. PCI Express offre la possibilité d'attribuer plusieurs TCs à un unique VC. Cette matrice TC/VC est configurée par le logiciel système au travers des registres de configuration. Il est du ressort du logiciel d'application du dispositif connecté de déterminer l'étiquette TC pour les TLPs et la matrice optimale TC/VC vis à vis des performances requises. Considérons l'exemple ci-dessous :

Figure 2.27: Classes de trafic et VC *Buffers*

Les registres d'affectation TC/VC du dispositif A sont configurés pour associer les TLPs de TC[2:0]² à VC0 et les TLPs de TC[7:3] à VC1. Les registres d'affectation TC/VC du dispositif B de réception doivent être également configuré à l'identique de ceux du dispositif A. Il y a correspondance des numéros de VC *Buffers* entre l'équipement A et l'équipement B.

² TC[2:0] signifie: TC2, TC1 et TC0

Si le dispositif A désire transmettre un TLP avec une étiquette de TC 7 et un autre paquet avec une étiquette de TC 0, les deux paquets seront respectivement placés dans les VC *Buffers* 1 et 0. La logique d'arbitrage détermine la priorité entre les deux VC *Buffers*. Supposons que le VC *buffer* 1 est configuré avec une priorité plus élevée que le VC *Buffer* 0. Ainsi, le dispositif A expédiera les TLPs de TC7 dans VC1 avant les TLPs de TC0 dans VC0. Quand les TLPs arrivent dans le dispositif B, la matrice logique de brassage TC/VC décode l'étiquette TC de chaque TLP et place les TLPs dans leurs VC *Buffers* associés. Dans cet exemple, le trafic de TLPs de TC[7:3] traversera la structure d'interconnexion avec une priorité plus élevée que le trafic de TLPs de TC [2:0]. Toutefois, dans chacun de ces deux groupes de TC, les TLPs s'écouleront avec une priorité égale.

2.2.2.3.2.6. Arbitrage de Port et Arbitrage de Canaux virtuels

Le but de l'arbitrage dans la couche de Transaction est de fournir des services distincts entre des flux de données et de garantir une largeur de bande avec un temps de transaction bout en bout le plus petit possible. La politique d'arbitrage mise en œuvre dans les commutateurs permet de router les paquets de différentes TC avec des priorités distinctes. Les paquets entrants par les différents ports d'entrée entrent en concurrence pour l'usage d'un port de sortie. Les commutateurs mettent en œuvre deux types d'arbitrage pour chaque port de sortie: l'arbitrage de Port et l'arbitrage de VC. Considérons la figure suivante:

Figure 2.28: Arbitrage de Port et arbitrage de VC

L'arbitrage de Port est un arbitrage entre deux paquets arrivant sur différents ports d'entrée mais empruntant un même canal virtuel (après être passés par la matrice TC-VC) d'un port de sortie. L'arbitrage de port met en œuvre différentes techniques de partage d'accès paramétrables via les registres de configuration. L'arbitrage de VC a lieu après l'arbitrage de Port. Les paquets de différentes VC entrent en concurrence sur le même port de sortie. L'arbitrage VC résout l'ordre dans lequel les TLPs de différents VC *Buffers* sont expédiés sur la liaison. Il y a différentes politiques d'arbitrage de VC: priorité stricte, cyclique, avec pondérations. Celles-ci sont sélectionnables via les registres de configuration. Les dispositifs de terminaison et les Complexes Racines qui ne disposent que d'un port peuvent effectuer un l'arbitrage de VC, mais pas d'arbitrage de Port.

2.2.2.3.2.7. Commande de transaction

Les règles de commande de transaction garantissent que le trafic de TLP lié à une classe de trafic donnée est routé sur la structure dans un ordre correct, et empêchent que des états potentiels d'interblocage (*Deadlock*) ne se produisent. La couche de Transaction s'assure que les différents TLPs d'une même TC donnée sont correctement commandés entre eux avant expédition à la couche Liaison de Données et à la couche Physique pour envoi sur la liaison.

2.2.2.3.2.8. Gestion de l'alimentation

La couche de Transaction supporte la gestion de l'alimentation imposée par le logiciel système. Le matériel constituant la couche de Transaction gère de façon autonome la puissance de l'équipement dont

il dépend quand ce dernier est en état de "consommation maximale". Cette gestion automatique de puissance est désignée sous le nom de Gestion de Puissance de l'Etat Actif et n'implique pas le logiciel. En revanche, le logiciel de gestion de l'alimentation, en collaboration avec l'OS, contrôle non seulement les états d'alimentation du dispositif matériel, mais gère aussi l'alimentation des registres de configuration.

2.2.2.3.2.9. Les Registres de Configuration

Un registre de configuration est associé à chaque couche de Transaction. Les registres sont configurés lors de l'initialisation et l'énumération des bus. Ils sont également configurés par les pilotes de périphériques et consultés par le logiciel local et l'OS.

2.2.2.3.3. Couche Liaison de Données

Retournons voir le diagramme fonctionnel de la figure 2.23, et plus particulièrement la couche Liaison de Données. La première fonction de la couche Liaison de Données est d'assurer l'intégrité des données lors de l'émission et de la réception des paquets sur chaque lien. Si une erreur de CRC est détectée lors de l'envoi d'un TLP d'un dispositif émetteur à un dispositif récepteur distant, le dispositif émetteur en est prévenu avec un DLLP NAK. Ce dernier rejoue automatiquement ledit TLP. Cette fois si, on espère qu'aucune erreur ne se produit. Avec le contrôle d'erreur et le rejeu automatique de paquets erronés, PCI Express assure une probabilité très élevée de bonne transmission des TLPs. Cela rend PCI Express idéal pour les systèmes à haute contrainte de disponibilité tels que les serveurs.

2.2.2.3.3.1. Partie émission

La couche de Transaction doit observer le mécanisme de contrôle des flux avant l'envoi sur la liaison des TLPs sortants. S'il reste suffisamment de crédits un TLP stocké dans un VC Buffer, passe de la couche de Transaction à la couche Liaison de Données pour transmission. Le schéma suivant montre la logique liée au mécanisme d'ACK-NAK de la couche Liaison de Données :

Figure 2.29: Mécanisme de rejeu de la couche Liaison de Données

La couche Liaison de Données est responsable de la génération des CRC du contrôle d'erreurs des TLPs. Concernant les TLPs sortants du dispositif A, un champ LCRC (Link CRC) est produit et apposé au TLP. De plus, une séquence d'identification (champs *Sequence*) est également apposée au TLP. La couche Liaison de Données du dispositif A effectue une copie du TLP dans un *buffer* de rejeu, et transmet le TLP au dispositif B. La couche Liaison de Données du dispositif B distant reçoit le TLP et vérifie les erreurs CRC.

S'il n'y a aucune erreur, la couche Liaison de Données du dispositif B renvoie un DLLP ACK avec une séquence d'identification au dispositif A. A a ainsi la confirmation que le TLP a bien atteint B (mais pas nécessairement la destination finale) avec succès. Le dispositif A efface le *buffer* de rejeu du TLP lié à ladite séquence d'identification.

Par contre, si une erreur de CRC est détectée dans le TLP reçu par le dispositif B distant, un NAK DLLP accompagné d'une séquence d'identification est renvoyé au dispositif A. La couche Liaison de Données de A rejoue le TLP contenu dans le *buffer* de rejeu. La couche Liaison de Données génère des indications d'erreur au profit de mécanismes de rapport et de notification d'erreurs.

En résumé, le mécanisme de rejeu emploie le champ *Sequence* reçu des DLLPs ACK/NAK et l'associe au TLPs sortant stocké dans le *buffer* de rejeu. La réception de DLLPs ACK force l'effacement des TLPs du *buffer* de rejeu. La réception de DLLPs NACK force le *buffer* de rejeu à renvoyer les TLPs associés.

Pour un TLP donné du *buffer* de rejeu, si le dispositif émetteur reçoit 4 NAK de suite, impliquant 4 rejeux successifs, la couche Liaison de Données notifie l'erreur et réinitialise la liaison.

2.2.2.3.3.2. Partie réception

La partie réception de la couche Liaison de Données est responsable du contrôle d'erreur LCRC sur les TLPs entrants. Si aucune erreur n'est détectée, le dispositif renvoie un DLLP ACK vers le dispositif émetteur distant. Le récepteur ôte du TLP les champs *Sequence* et LCRC. Par contre si une erreur de CRC est détectée, il renvoie un NAK. Le TLP reçu est éliminé.

La partie réception de la couche Liaison de Données reçoit également des ACKs et NAKs du dispositif distant. Si un ACK est reçu, la partie réception de la couche Liaison de Données prévient la partie émission duale pour que cette dernière efface le TLP associé du *buffer* de rejeu. Si un NAK est reçu, la partie réception active le *buffer* de rejeu du TLPs associé de la partie émission. La partie réception est également responsable du contrôle de la séquence d'identification des TLPs reçus pour vérifier qu'il n'y en a pas de perdus ou de défectueux.

2.2.2.3.3.3. Contribution de la couche Liaison de Données aux TLPs et DLLPs

La couche Liaison de Données rajoute une séquence d'identification de 12 bits et un champ LCRC de 32 bits à un TLP sortant provenant de la couche de Transaction. Le TLP résultant est présenté sur le schéma suivant. La séquence d'identification est employée pour associer une copie du TLP sortant stockée dans un *buffer* de rejeu à un DLLP ACK/NAK entrant provenant d'un dispositif distant. Le DLLP ACK/NAK confirme (ou infirme) l'arrivée du TLP dans le dispositif distant. Le LCRC de 32 bits est calculé sur tous les octets du TLP et de la séquence d'identification.

Figure 2.30: Structure du TLP et du DLLP dans la couche Liaison de Données

Le DLLP représenté sur ce schéma est un paquet de 4 octets avec un champ CRC de 16 bits. Le champ de 8bits "DLLP Type" indique diverses catégories de DLLPs: ACK, NAK, DLLPs de gestion de l'alimentation et DLLPs de contrôle des flux. Le champ CRC de 16 bits est calculé sur chacun des 4 octets du DLLP. Les DLLPs reçus qui échouent au contrôle de CRC sont supprimés. La perte d'information induite par la suppression d'un DLLP n'est pas gênante car le DLLP suivant remplacera n'importe quelle information perdue.

2.2.2.3.4. Exemple de transaction non postée

Nous allons maintenant décrire l'ensemble des étapes d'une demande de lecture en mémoire entre un demandeur et un offreur, entre lesquels est intercalé un commutateur. Le schéma ci-après montre l'activité de la liaison lors de cette transaction :

Figure 2.31: Protocole ACK/NACK lors d'une transaction non postée

Descriptif:

- Etape 1a. Le demandeur transmet une TLP requête lecture mémoire (MRd). Le commutateur reçoit le TLP MRd et contrôle toute erreur CRC à l'aide du champ LCRC du TLP MRd.
- Etape 1b. S'il n'y a pas d'erreur, le commutateur renvoie un DLLP ACK au demandeur. Le demandeur supprime la copie du TLP de son *buffer* de rejeu.
- Etape 2a. Le commutateur transmet le TLP au port de sortie adéquat en utilisant l'adresse mémoire. Le destinataire (*Completer*) reçoit le TLP MRd. Le destinataire contrôle toute erreur CRC du TLP MRd reçu à l'aide du LCRC.
- Etape 2b. S'il n'y a pas d'erreur, l'offreur (*Completer*) renvoie un DLLP ACK au commutateur. Le commutateur supprime la copie du TLP MRd contenu dans son *buffer* de rejeu.
- Etape 3a. L'offreur vérifie les erreurs de CRC en utilisant le champ optionnel ECRC du TLP MRd. Il renvoie la réponse à la requête (CpID) avec les données TLP adéquates à chaque fois qu'il possède effectivement les données demandées. Le commutateur reçoit le TLP CpID et vérifie les erreurs de CRC en utilisant le champ LCRC.
- Étape 3b. S'il n'y a pas d'erreur, le commutateur envoie un DLLP ACK au destinataire. Ce dernier jette la copie du TLP CpID de son *buffer* de rejeu.
- Étape 4a. Le commutateur décode le champ d'identification du demandeur dans le TLP CpID et route le paquet au port de sortie adéquat. Le demandeur reçoit le TLP CpID. Le demandeur vérifie les erreurs de CRC dans le TLP CpID reçu à l'aide du champ LCRC.
- Étape 4b. S'il n'y a pas d'erreur, le demandeur renvoie un DLLP ACK au commutateur. Le commutateur jette la copie du TLP CpID de son *buffer* de rejeu. Le demandeur détermine s'il y a erreur ou non dans le CpID TLP en utilisant le champ optionnel ECRC. Le demandeur vérifie le code d'erreur réponse du CpID. Pour associer la réponse à la demande originale, le demandeur vérifie la concordance entre l'étiquette du CpID et l'étiquette requête MRd originale. Si c'est concordant, le demandeur accepte des données.

2.2.2.3.3.6. Autres fonctions de la couche Liaison de Données

Après une mise sous tension ou un reset, le mécanisme de contrôle des flux explicité précédemment est initialisé par la couche Liaison de Données. Ce processus est accompli automatiquement au niveau matériel, il n'y a aucune participation logicielle.

Le contrôle des flux du canal virtuel VC0 (VC par défaut) est initialisé en premier. En outre, quand des VCs additionnels sont activés logiquement, le processus d'initialisation du contrôle des flux est répété pour chaque VC nouvellement activé. Puisque le VC0 est activé avant les autres, aucun trafic de TLP n'aura la priorité sur l'initialisation du VC0.

2.2.2.3.4. La couche Physique

Référons-nous à la figure 2.23 en nous concentrant sur la couche Physique. Les paquets de type TLP et DLLP sont envoyés de la couche Liaison de Données à la couche physique en vue d'être transmis sur la liaison. Dans l'autre sens, des paquets sont reçus, via la liaison, par la couche physique et envoyés à la couche Liaison de Données.

La couche Physique est divisée dans deux parties, la couche Physique Logique et la couche Physique Electrique. La couche Physique Logique contient la logique numérique associée au traitement des paquets avant transmission sur la liaison, ou au traitement des paquets entrants avant l'envoi à la couche Liaison de Données. La couche physique Electrique est l'interface analogique de la couche Physique avec la liaison. Elle se compose de circuits différentiels d'attaque et de réception pour chaque voie.

2.2.2.3.4.1. Partie émission

Les TLPs et DLLPs de la couche Liaison de Données sont synchronisés dans un *buffer* de la couche Physique Logique. La couche physique encadre chaque TLP (ou DLLP) avec un champ *Start* et un champ *End* de longueur d'un octet chacun et de motif identifiable par le récepteur afin que ce dernier reconnaisse le début et la fin d'un paquet. La figure suivante montre la taille de chaque champ d'un TLP et d'un DLLP :

Figure 2.32: Structure du TLP et du DLLP dans la couche Physique

Chaque octet d'un paquet subit un enlacement à l'aide d'un registre. En mélangeant l'ordre des bits des octets, on réduit la moyenne du bruit généré par la répétition sur la liaison de séquences identiques de bits.

Notons qu'il n'y a pas d'envoi de signal d'horloge distinct. Les octets résultants de l'entrelacement sont codés sur 10 bits par une logique de codage 8b/10b. Le but principal du codage 8b/10b est de créer une densité de la transitions 1-0 et 0-1 suffisante du train binaire afin de faciliter la recréation d'une horloge en réception à l'aide d'une boucle à verrouillage de phase du dispositif récepteur distant.

Un convertisseur parallèle-série génère un train binaire série des paquets de chaque voie et les transmet différenciellement à 2.5 Gbits/s. Le schéma suivant montre le principe pour un lien et pour 4 liens (les octets on déjà subi l'entrelacement):

Figure 2.33: Principe de constitution du train binaire série dans le cas des liaisons x1 et x4

2.2.2.3.4.2. Partie réception

La couche Physique Electrique de réception synchronise et assemble les paquets arrivant de toutes les voies. Le train binaire série résultant est convertit en un train 10 bits parallèle à l'aide d'un convertisseur série-parallèle. La logique du récepteur comprend également un *buffer* "élastique" qui s'adapte et pallie la variation de fréquence entre l'horloge de transmission avec laquelle le train binaire est synchronisé dans le récepteur, et l'horloge interne du récepteur. Le flux de symboles 10 bits est décodé sur 8 bits avec un décodeur 10b/8b. Les caractères 8bits sont désentrelacés. Les octets ré-assemblés sont dès lors exploitables par l'équipement distant.

2.2.2.3.4.3. Configuration et initialisation de la liaison

Une fonction supplémentaire de la couche Physique est la configuration et l'initialisation de la liaison. Cette fonction est un processus de la couche Physique qui configure et initialise chaque lien pour un fonctionnement optimal. Ce processus est automatique et n'implique pas le logiciel. Nous allons aborder succinctement les paramètres déterminés lors du processus d'initialisation et de configuration de la liaison :

Largeur de la liaison

Deux équipements disposant d'un nombre de voies par liaison différent peuvent toutefois être connectés, comme par exemple un dispositif x2 et un dispositif x4. Après initialisation, la couche Physique des deux équipements détermine et fixe la largeur minimale commune des deux équipements qui sera utilisée, c'est à dire x2.

Débit d'une voie

Actuellement celui-ci est de 2.5 Gbits/s par sens. À l'avenir, des débits plus élevés de 5 Gbits/s et 10 Gbits/s seront soutenus. Lors de l'initialisation des liens, chaque extrémité indique ses possibilités maximales de débit. Le lien est initialisé avec la plus petite valeur fournie.

Inversion de voies

C'est un paramètre facultatif. Les voies sont numérotées. Un concepteur peut très bien ne pas câbler deux voies d'un port correctement. Dans ce cas de figure, le processus de formation de la liaison permet aux numéros de voies d'être inversés, rétablissant la concordance des voies entre équipements distants. Une partie de ce processus permet également de découper une liaison multivoies en plusieurs liaisons de moindre nombre de voies.

Inversion de polarité.

Les paires différentielles D+ et D- de deux équipements peuvent également ne pas être reliées correctement. Dans ce cas, le processus d'initialisation de la liaison commande automatiquement l'inversion de la polarité du récepteur différentiel incriminé.

Biais voie à voie

En raison des variations de longueur de fil des liaisons et de différentes caractéristiques d'une liaison multivoies, les trains de données de chaque voie arrivent décalés par rapports à ceux des autres voies. Le circuit de réception doit compenser ce biais par ajout de retards sur celles-ci.

2.2.2.3.4.4. Gestion de l'alimentation de la liaison

La mise sous tension nominale d'une liaison s'appelle l'état L0. Les états de basse alimentation de la liaison durant lesquels aucun paquet n'est transmis ou reçu sont les états L0s, L1, L2, et L3. L'état de puissance L0s est automatiquement activé consécutivement à une période fixée d'inactivité de la liaison. Le fait d'entrer ou de sortir de cet état n'implique pas le logiciel. L1 et L2 sont des états de consommation inférieurs à L0s, mais les délais d'activation sont plus importants. L'état L3 est un état d'alimentation si bas que dans ce cas, l'équipement ne peut "réveiller" tout seul la liaison.

2.2.2.3.4.5. Reset

PCI Express supporte deux types de reset:

- un reset Froid/Tiède également appelé "reset fondamental" qui se produit après la mise en marche d'un équipement (reset froid), ou lors d'un reset sans circulation de puissance (reset tiède).
- un reset chaud parfois désigné sous le nom de "reset de protocole" est une méthode de propagation de reset intrabande. C'est le logiciel qui initie la génération d'un reset chaud.

2.2.2.3.5. La couche Physique Electrique

Le schéma suivant montre le couplage électrique entre l'émetteur d'un dispositif et le récepteur d'un autre dispositif distant. La capacité du condensateur de couplage (C_{TX}) est comprise entre 75 et 200 nF. La tension continue de mode commun de l'émetteur est établie lors de l'initialisation du lien. L'impédance de mode commun (Z_{TX}) est en général de 50 ohms tandis que l'impédance différentielle est typiquement de 100 ohms (Z_{RX}).

Figure 2.34: Représentation électrique d'un lien différentiel entre un émetteur et un récepteur distant

CONCLUSION

Interface d'E/S polyvalente, à haut débit et modulaire, PCI Express devrait à terme standardiser l'architecture des ordinateurs, que ce soit les PC de bureau, PC portables, serveurs, plates-formes de communication, stations de travail et systèmes embarqués.

PCI-Express a pour lui beaucoup d'arguments comme sa compatibilité descendante avec les systèmes d'exploitation mais aussi avec les cartes PCI qui équipent actuellement nos machines. Le fait que la bande passante ne soit plus partagée entre les différents périphériques, grâce à l'emploi de commutateurs, est un atout non négligeable. De plus les fabricants auront la possibilité de choisir parmi plusieurs largeurs de bande possibles. PCI-Express, avec ses fonctionnalités QoS et "contrôle des flux", marque une évolution majeure par rapport à ses prédécesseurs, ce qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de l'acquisition vidéo ou du stockage (SCSI, RAID, etc.).

La technologie PCI-Express va dans un premier temps apparaître dans nos PC de bureau dès les prochains mois, notamment en remplacement de l'interface AGP 8X. Des cartes et modules d'extension PCI Express devraient bientôt équiper les ordinateurs portables (Express Card à 200 Mo/s) et les serveurs.

Si pour le moment le taux de transfert entre deux points est de 2.5 Gbits/s, il devrait assez rapidement passer à 5Gbits/s avant d'atteindre les 10 Gbits/s. Nous verrons également rapidement la fonctionnalité "commutateur" PCI Express dans les futurs *chipsets* afin de permettre le raccordement des signaux d'E/S à haut débit.

Compte tenu du soutien apporté par les différents fabricants représentant le groupement d'intérêt particulier à but non lucratif PCI-SIG, il semble inévitable que le système PCI Express servira de base aux ordinateurs pendant pas mal d'années à venir. PCI Express coexistera avec la norme PCI pendant une période de transition, et ensuite s'imposera de lui-même, notamment avec l'avènement du facteur de forme BTX, futur remplaçant de l'ATX.

Comme toute technologie naissante, le PCI-Express est déjà promis à diverses évolutions qui augmenteront sensiblement ses performances pour en faire un standard incontournable. Le PCI-Express va marquer un véritable tournant dans l'architecture des cartes mères, qui se verront dotées d'un nouveau bus de connexions moderne et rapide et de *chipsets* toujours plus complets et performants. En résumé le PCI-Express est une vraie révolution déjà en marche !

SOURCES

Bibliographie

MindShare Inc, R.Budruk, D.Anderson, T.Shanley - *PCI Express System Architecture* – Editions Addison Wesley – septembre 2003

E.Magarotto– IE - Support de cours de Licence EEA - *Transmission et Acquisition de Données* – décembre 2003

Johanne de Luca - Dictionnaire ANGLAIS/FRANÇAIS Internet et télécoms – Editions Dunod – novembre 2003

A.Tanenbaum - *Architecture de l'ordinateur* - Editions Dunod -juin 2000

P-A.Goupille - *Technologie des ordinateurs et des réseaux* - Editions Dunod - juillet 1998

Electronic International Hebdo – *Les successeur du bus PCI se bousculent au portillon* – 12 septembre 2002

Ressources Internet

<http://www.clubic.com/ar/2648-1.html>

Article "*Les dessous du PCI-Express*" du 28 janvier 2004

<http://www.machinedesign.com/ASP/strArticleID/55541/strSite/MDSite/viewSelectedArticle.asp>

Article "*PC systems Pony up to PCI Express*" du 26 mars 2003

http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/resources/PCI_Express_White_Paper.pdf

White Paper "*Creating a PCI Express Interconnect*" (fichier PDF)

http://www.intel.com/technology/pciexpress/downloads/PCI_EI_PCB_Guidelines.pdf

"*Board design guidelines for PCI Express linterconnect*" (fichier PDF)

<http://www.hardwareaccelerated.com/content/technology/pciexpress/index.php>

Article "*PCI-Express: The Upcoming Standard*" du 05 août 2003

http://www.intel.com/francais/home/trends/future/pci_express.htm

Article "*PCI Express – La réponse aux besoins croissants en matière de bande passante interne*"

<http://www.extremetech.com/article2/0,3973,522303,00.asp>

Article "*Inside PCI Express*" du 09 septembre 2002

<http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1087&page=1>

Article "*Introduction to PCI-Express: the AGP8X Replacement*" du 10 mai 2002

<http://www.dicofr.com/>

dictionnaire de l'Informatique et d'Internet

<http://www.ybet.be/hardware/definition.htm>

Dictionnaire informatique du cours hardware PC